

『平家物語』 外国語訳の限界と可能性

1 翻訳のドメスティケーション

本稿においては平家物語の外国語訳の限界と可能性ということについて、考察していきたい。表1に主な外国語訳をのせておいた。一番古い完訳としてサドラーによる英訳を載せてあるが、まずサドラー以前の外国人による平家物語との出会いからみていく。

言うまでもなく、初めて平家物語を読んだ西洋人は天草版平家物語が出てきた背景に存在するイエズス会の宣教師達であろう。周知のように原題は NIFONNO COTOBA TO Historia wo narai xiran to FOSSVRY VITO NO TAME-NI XEVA NI YAVAREGUETARV FEIOE NO MONOGATARI 「日本の言葉とヒストリア (歴史) を習いしらんと欲する人のために世話をやわらげたる平家の物語」という大変長いものである。原題はこの本の目的が、日本語と日本の歴史を学ぶための教科書であったということをあきらかにしている。編者は、おそらく日本人であったらうと考えられているが、その読者は、若

表1 『平家物語』の主な外国語

明治時代抄訳	トウレットイニ仏訳 (François Turétini, 1871)
英語全訳(1)	アストン英訳 (W. B. Aston, 1899)
英語全訳(2)	フロレンツ独訳 (Karl Florenz, 1906)
フランス全訳語	サドラー訳 (A. L. Sadler, 1918, 1921)
英語全訳(3)	北川・ツチタ訳 (Hiroshi Kitagawa and Bruce T. Tsuchida, 1975)
ロシア語全訳	シーフェール訳 (René Sieffert, 1978)
中国語全訳	マツカラ訳 (Helen Craig McCullough, 1988)
チェコ語全訳	ルヴォウア訳 (I. L'Yova 1982)
英語抄訳	申非訳 (Shen Fei, 1984)
韓国語全訳	フィアラ訳 (Karel Fiala, 1993)
	ワトソン訳 (Burton Watson, 2006)
	呉賛旭訳 (O ChanUk, 2006)

V Manojá. Qēgueônobō, Feiqe no yurai ga qi
 qitai fōdoni, ara ara riacu xite vo catari are.
 QIICHI. Yasui coto de gozaru: vōcara
 catari maraxōzu. Mazzu Feiqemonogatari no ca-
 qi fajime niua vogori uo quame, fito uomo fito to
 vomouanu yō naru mono ua yagate forobita to yū
 xōjeqi ni, Taitō, Nippon ni voite vogori uo quia-
 meta fitobito no fateta yōdai uo catqu mōxite
 cara, fate Rōcutara no nhūdō Saqi no Danjō dai-
 jin Qiyomari cō to mōxita fito no guiōgui no fu-

図1 天草版平家物語（冒頭）

いポルトガルやスペインの宣教師であった。そのため当然ながら、当該書は当時（十六世紀）のヨーロッパにおける教科書の一般的な形式であった対話形式を取っている。つまり、ヨーロッパ人がこのテキストを読むときには、これがたとえ日本語で書かれてあっても、彼らにとってはとてもなじみがあったといえよう。日本語が外国語に翻訳されているわけではないが、いわば、本の形式が翻訳されているのである。

このテキストについては、よく知られているように言語学のほうでの研究が進んでいるが、私のような西洋人の読み手として、まず驚くことのひとつは、この書物の見た目がいかに当時の西洋の書物そのものであるか、ということである（図1）。ローマ字なので見た目もまず外国の書物のように見えるのは当然なのであるが、西洋の写本や初期印刷本のさまざまな特徴がそのまま踏襲されている。

例えば、まず冒頭部「右馬允」の「う」の字にあたるローマ字「V」の文字が、一文字だけ大変大きくなっている。これは西洋古写本の典型的な文頭のあり方である。また、QIICHI（図1、三行目）と固有名詞が全て大文字になっているが、対話者のもう一人の話し手に、注意を向けるための記号ともなっているわけである。次に私の注意をひいたのは、句読点（バンクチエーション）である。これは厳密には古い西洋の写本には、ほとんど存在しないものであるが、ルネッサンス期の印刷本など、だいたい十五世紀頃から使われるようになってきた。図1の三行目 Yasui coto de gozaru: のコロン（:）は、十四世紀になって初めて出てきた。意味としては息継ぎである。コマ（,）は、一五二〇年代頃から使われるようになった。つまり、天草版平家物語の七十年前ぐらいということになる。このように極

めて西洋の書物の形態そのままを維持する天草版は、単語と単語の間の空き方など、すべてにとつて西洋人の目にはある意味で、大変なじみやすいものとなっている。日本語の意味がいかに難しいものであっても、なんとなく近いものに感じられるのである。この点、この非常に古い書物は、日本語という外国語を身近なものであるかのような印象を与え、この言語を習得するのも不可能ではない、という感じにさせていると言えよう。このようなことを、翻訳研究の方では domestication (ドメスティケーション) と言うが、読む側の環境に適応させるということである。文化と文化のギャップを埋めるということである。これもひとつの翻訳だといえよう。

2 天草版におけるドメスティケーション

天草版においての最も極端なドメスティケーションは、もちろん対話形式なのであるが、その他の大きなドメスティケーションは、先述したが、固有名詞の記述の仕方である。中国語や日本語において、固有名詞と一般名詞は見た目の上で、簡単に区別できない。近代以降のヨーロッパ言語においては、固有名詞の最初の文字は大文字になる。天草版もそれに倣っている。OICHI は先にも述べたような理由で全てが大文字になっているが、よく見ると最初の文字は実は他の文字より少し大きくなっている(図1)。天草版では、地名、人名、官職名などの最初の文字が大文字になっている。Feique, Taitō, Nippon, Rokuhara, Sagi no danjō, Oiyomori などがそうである。固有名詞の最初の文字を大文字にする、ということは、ヨーロッパの書物の歴史においては、天草版が出てくるほんの百年前にやっと定着したものである。中世ヨーロッパの写本においては、このよう

な習慣は見られず、一般名詞とは全く何の区別もしないか、或いはアンダーラインを引く、というような方法を取っていた。また天草版においては、固有名詞を大文字にするだけではなく、ご存じのように官職名、人名、国名、地名の前左肩に、それぞれ記号を振って、はっきりと区別できるようにしてある。図1にあるように、Taitō, Nippon の前に小さな¹という記号が振ってある。これは ²em を意味する。³は ⁴okoro で地名、⁵は ⁶quan で官職名、⁷は ⁸ino で人名である。

天草版は言語学的に大変重要なテキストで、研究も盛んだが、みてきたように翻訳研究という側面からも、日本語の書物がどのようにヨーロッパ化され得るかという、早い時期の例として興味深い点があるいろいろあるテキストだと言えよう。このようなドメスティケーションという概念、特に書物としてのレイアウトを念頭に、時代を降って行きたいと思うが、次にあまり知られていない翻訳なども取り上げてみる。

3 あつめ紳

Assume gusa と題された当該小冊誌は極短いフランス語訳による抄訳である(図2参照)。全体で二六頁で、一八七一年八月にスイスのジュネーブで出版された。François Turmetini (フランスワー・トゥレットニニ) という人の訳注とあるが、この人物については何もわかっていない。天草版には漢字は一文字も使われていなかったが、面白いことに、このフランス語訳は表紙に平家物語というタイトルを漢字で印刷し、更にローマ字で HEIKE MONOGATARI と続けている。書名の右にシリーズの第一を意味するが、PARTIE I とある。

図2 Turretini 訳、平家物語（『あつめ艸』第一巻）

平家物語の書名は翻訳されていないが、下に *récits de l'histoire du Japon au XII^{me} siècle* 「十二世紀日本の歴史物語」と書かれている。歴史物語と捉えられているわけなのである。récit というフランス語は周知のように物語という意味だが、また「語られたもの」という意味もある。注目すべきはこの *récits* が複数形だということである。つまり平家物語は短い物語が集められたものだ、と理解されていることである。このフランス語訳は平家物語第一巻の抄訳のようなのであるが、挿絵から類推するに、高井蘭山編『平家物語図絵』の本文を翻訳したものらしい。

当該翻訳の冒頭ページから見てみよう（図3）。一番上に Chapitre Premier（第一章、第一巻）とあり、その下の二行では、章の内容

図3 Turretini 訳、翻訳本文冒頭ページ

Origines de la famille Taira（平氏の起原）、puissance et prospérité de Kyomori（清盛公繁栄）、Giwau, Ginyo et Hotokegozen, leur succès et leur chute（妓王妓女仏御前の栄枯）が『平家物語図絵』に添って説明されている。

表2で分かるように、「夏の夜の夢」などあるのは『平家物語図絵』の表現である。

図2は表紙であるが、中央に四角い枠があり、枠内の一番上に *Assume Gusa* とある。これは裏表紙には「あつめ艸」と日本語で書かれ、当該シリーズの名前である。次には「極東の理解のために」

というような意味の言葉が書かれてある。言うまでもなく、翻訳書を見るときに、その本がどのような読者を対象とし、どのような目的で出されたのか、ということを見るのは非常に重要なことであろう。「あつめ艸」は東洋文学と東洋歴史からの翻訳と註釈で、第一巻が平家物語、第二巻が「平家の歴史」と題されている(図4参照)。ただし、「日本外史より」とあって、この第二巻は日本外史から源平関連の部分抜き出したものであるということがわかる。

表2 Turretini 訳の冒頭 (p. 3) 高井蘭山編『平家物語図絵』上
三十頁より

Si le son de la cloche du temple de

Gi-on

est l'écho des vicissitudes humaines,

l'éclat passager des fleurs des deux

arbres *Sarva*

montre que toute prospérité a son

declin.

Les orgueilleux ne subsistent pas

longtemps

leur vie est comme le songe d'une

nuit d'été.

Le guerriers aussi finissent par

tomber,

ils ressemblent à une lampe exposée

au vent.

祇園精舎の鐘の声、

諸行無常の響あり。

娑羅双樹の花の色、

盛者必衰の理を顕す。

奢る人も久しからず。

只夏の夜の夢の如く、

猛き人も遂には滅びぬ、

偏に風の前の燈に似たり。

図5は第二巻の最初のページである。ローマ字で HEIKE MONO-GATARI と平家物語の四つの漢字の意味が、明確になるように分けて記され、下に L'Histoire des Taira と平家物語の直訳に相当するフランス語を書いている。L'Histoire というフランス語は英語でいう History 歴史と story 物語の二つの意味を含む。周知のように、前置詞 des は、前置詞 de と冠詞 les が合わさったもので、Taira は一人の人の名前ではなく、一族、一門の名前であるということを示している。

ここで少し他の翻訳タイトルを見てみよう。一九八八年にスタンフォード大学出版から出たマツカラ氏の完訳だが、このころになると平家物語を The Tale of the Heike と訳すようになっていく。フラ

図4 『あつめ艸』第二巻表紙

図5 「あつめ艸」第二巻、翻訳本文冒頭ページ

ンス語の *Heik* に相当する単語が英語では *Heik* であるが、単数形で記されている。つまり、平家物語全体を一つのまとまった作品と見なしているということが言える。逆に二〇〇六年に出た Burton Watson 氏の抄訳は *The Tales of the Heike* と複数形にして、平家物語がエピソードの集まりだということを強調している。これは英語訳の読者の平家物語のとらえ方に少なからず影響を与えていると思われるが、ただ、複数形を用いているからと言って、まとまったひとつの物語であるという見方を前面否定しているわけではないと言えよう。

さて、また *Turretini* のフランス語訳に戻る。*Turretini* の序説をみると、第一巻を読んだ読者はこの歴史小説 (*roman historique*) が平一族の繁栄と没落の話だということがわかるであろう、と書かれて

いる。そしてまた第二巻「日本外史」抜き書きにおいて、平家一族の歴史的事実の要約を提供するつもりであるとしている。図5がその始まり部分である。ページの大部分が註釈となっている。一八七一年という早い時期に、翻訳者がすでに平家物語のテキストの翻訳だけではなく、「日本外史」からの要約というような形にせよ、歴史的資料を併せて提供することが必要だと考えたということは、ある意味驚くべきことだと言えよう。

4 「あつめ艸」の「敦盛最期」

当該「あつめ艸」シリーズでは、平家物語として一種類の物語形態を翻訳して提供するのではなく、例えば「敦盛最期」を見ると、敦盛のエピソードを、流布本、源平盛衰記、天草版から、そして歌舞伎の「二谷嫩軍記」をも加えて一冊にまとめてあり、平家物語における異なるバージョンを提供するという方針が後になっても続いている。(図6参照) 当該シリーズの翻訳者は時期によって異なる。

「敦盛最期」の翻訳者は、Charles Valenziani という人物である。この書物の原題は、直訳すると「演劇と年代記における一の谷合戦のエピソード、敦盛の最後」というものであり、かなり長い。更に付け加えるなら、この敦盛最期にはローマ字による原文が載っており、固有名詞はイタリック体で、はつきりとわかるように記されている。

次に当該敦盛最期のフランス語訳を少し詳しく見てみよう。かなり忠実で正確な翻訳である。しかし、多くのドメスティケーションがなされている。例えば熊谷直実の長い言葉は、流布本では、「熊谷」そして「とて」の間、あるいは(寛一本のように)「熊谷」そして「と思ひて」の間に挟まれているが、西洋語の場合、これが一緒に

図6 Valenziani 訳「敦盛最期」

になって頭におかれ、「熊谷は自分自身に言った」と Kumagai dit en soi-même と訳される。つまり、西洋語としてもっと自然な響きになる言い方が選ばれている訳である。(表3) 熊谷の「あっぱれ」という語は、フランス語訳では感嘆詞の Ohi に感嘆符つきで翻訳され、ohi que de soupirsi ohi quelle desolation! となっている。しかもこの短い文の中で、感嘆符が4つも使われている。意味としては「ああ、何と、ため息(がでることか)。ああ、なんとという悲哀」というような感じであろうか。こういうモノローグには、十七世紀のフランス悲劇が彷彿する。ラシーヌとかコルネイユの舞台での役者の独白そのものと言ってもよい。悲劇的ジレンマに立つ熊谷の姿と

いう点でも、そのようなフランス悲劇と似通っているので、このような翻訳は、読者にとって、一層この物語を受け入れやすくしている。つまりこのようなドメステイケーションによって、翻訳者は二つの文化のギャップを埋める努力をしているのが見えるとも言える。しかし、当該翻訳者は文化のギャップを埋めるだけではなく、同時に異文化を明確に浮き上がらせて、読者を東洋の世界につれこもう

表3 「敦盛最期」仏訳と諸本文

Kunaga-ga-ye [1] dit en soi-même: «[2] Ohi qu'il est digne d'être un grand chef de guerriers! [3] Ce n'est pas en tuant ce seul homme qu'on pourrait gagner une bataille déjà perdue; [4] et aussi, ce n'est pas en l'épargnant que la bataille déjà gagnée pourra se changer en défaite. [5] Si mon cœur est en peine parce que ce martin à Iri-no-tani mon fils Ko-zi-ri-ru a seulement été légèrement blessé, [6] quand on apprendra que ce jeune prince a été tué, [7] ohi que de soupirsi ohi quelle desolation! [8] Je le sauverai! »

熊谷「2」あっぱれ、大將軍や、「3」此人一人討ちたてまつり共、まくべきいくさに勝つべきやうもなし。「4」又討ちたてまつらずとも、勝つべきいくさにまくる事もあらじ。「5」小二郎がうす手負たるをだに、直実は心ぐしうこそ思ふに、「6」此殿の父、討たれぬと聞ひて、「7」いか計かなげき給はんずらん。あはれ、「8」たすけ奉らばや」「1」と思ひて(以下中略)

新古典文学大系「平家物語」下175

注・流布本では：「6」此(の)殿討(た)れ給(ひ)ぬと聞(き)給(ひ)て、「7」あ(ま)きは歎(き)悲(しみ)給(は)んずらぬ。助(け)進(せん)とて

という努力もしている気配が窺える。当該翻訳には詳細な脚注がついている。例えば、「敦盛最期」の最終部分に施した脚注で、翻訳者は「狂言綺語」と「讚美仏乗の因」と熊谷の出家などについて詳しい説明を加えている。フランス語圏読者が共感しやすいうような内容と言うよりも、翻訳の向こう側にある、原文がほのみえる世界観、異なる宗教観、異なる文学（文化）背景などを、注釈という方法ではあるが、はっきりと示している。

5 近年の翻訳におけるドメスティケーション

翻訳におけるドメスティケーションというものを、近年の翻訳はどのように行っているのか、ということを見てみたい。英文の文章の構築の仕方というものにおいては、例外ももちろんあるが、一般的にはまず最も重要なことを最初に提示する、という慣習がある。そしてあとから、それを補強していくという展開が普通である。英訳においても、このような英語圏の文章作法に則った方法で、日本語の文章や語句の位置を移動させて、入れ替えるということが良く行われる。このような一例として、巻九の「樋口のきられ」から取り上げてみる。

樋口次郎、きこゆるつはものなれども、運やつきにけん、児玉党のなかへ降人にこそなりにけれ。是を九郎御曹司に申。院御所へ奏聞してなだめられたりしを、かたはらの公卿殿上人、つばねの女房達、「木曾が法住寺殿へよせて時をつくり、君をもなやましまいらせ、火をかけておほくの人々をほろぼしうしなひしには、あそこにもこゝにも、今井・樋口といふこゑのみこそありしか。是らをなだめられんはくちおしかるべし」と、面々

に申されければ、又死罪にさだめらる。(『平家物語』第九巻「樋口被討罰」大系33:183-194)

「つばねの女房達」とあるところから注目してみたい。次は相当部分の北川・ツチダの英訳である。

"At the time Yoshinaka's army stormed the palace at Hoju-ji, they made a thunderous war cry, terrified His Majesty, set fire to the palace, drove us into the fire of hell, and put many men and women to death. The names of Kanehira and Kanemitsu were heard in every corner of the palace. It would be a terrible mistake to spare the life of such a devil."

当該英訳は日本語のままの順序で訳されている。また次のようにシーフェールのフランス語訳も同様にほとんど日本語のままの順序で訳されている。¹⁰つまり日本語文そのままの順序で翻訳することは充分可能なのである。当該引用文での結論は「これらをなだめられんは口惜しかるべし」だといえよう。順序を変えずに翻訳している北川訳では、この文章は、It would be a terrible mistake to spare the life of such a devil とある。この文章の語句の順序を大きく変えているのはマッカラ訳である。

"We heard the names of Inai and Higuchi everywhere when Kiso came to the Hojuji Mansion, shouted his battle cries, harassed His Majesty, and sent countless people to a fiery death. It would be a

mistake to show such a man clemency," they said.

ただし、順序を変えているマツカラ訳でも、日本語で最後にあたる当該文章は一番最後にきている。北川訳、シーフェール訳、マツカラ訳の当該部分の順序を一覧表にした(表4)。翻訳者名の下にあるのは順序の番号である。見て分かるように、北川訳は1番から7番まで、全く順序に移動がなく翻訳されている。次のシーフェールのフランス語訳でも最初の部分だけは逆に翻訳されているが、後はそのままの順番である。

ところが、マツカラ訳は順番の数字を見ていただければ、わかる

表4 北川訳、シーフェール訳、マツカラ訳翻訳文の順序

	北川	Steffert	McCullough
「木曾が法住寺殿へ寄せて	1	2	2
時をつくり、	2	1	3
君をもなやまし参らせ、	3	3	4
火をかけて	4	4	
おほくの人人をほろぼしうしなひし	5	5	6/5
には、			
あそこにもこ、にも、今井・樋口と	6	6	1
いふ こゑのみこそありしか。			
是らをなだめられんはくちおしかる	7	7	7
べし」			

ように日本語では「あそこにもここにも」ではじまる、樋口のことを述べる部分が、一番最初にきているわけである。ドメスティケーションといつても論の進め方などを英語らしいものに行っているということがある。ここでマツカラの他の例を北川訳と比較しつつもう少し見てみたい。

6 マツカラ訳と北川・ツチダ訳の「生ずき の沙汰」

同じく巻九、「生ずきの沙汰」から引く。

たゞ平家の人々は、いつも氷にとぢこめられたる心地して、寒
苦鳥にことならず。東岸西岸の柳遅速をまじへ、南枝北枝梅開
落已に異にして、花の朝月の夜、詩歌・管絃・鞠・小弓・扇合・
総合・草づくし・虫づくし、さまざま興ありし事ども、おもひ
いでかたりつづけて、永日をくらしかね給ふぞ哀なる。(平家
物語 第九巻「生ずきの沙汰」大系33: 164-165)

このような文章は、翻訳者にとっては、少なくとも、英語圏の翻訳者にとっては、上手く訳すのが難しい文章だと言えよう。線をほとんどこした回想部分の真ん中の部分と、初めと終わりの平家一族の気分を表している文章との繋がりを、上手く英語の文章として自然な形で翻訳するのは、意外に難しいのである。

... the Heike still shivered like tropical birds in frozen climes. They could do nothing but wait for a better turn of events and sigh,

reminiscing about their elegant life in the capital. Soon on the banks of the Kamo River, the buds would spring out on the willow trees, and from south to north, in the fields and mountains around Kyoto, the plum trees would begin to bloom. The Heike remembered that they had spent the prime of spring among flowers or under trees. Bathed in the morning sunshine or evening moonlight, they had competed with one another in contests of football and archery, writing poems and painting fans, identifying grasses and insects, or playing flutes and stringed instruments. As they lingered over their recollections of these bygone delights, their hearts sank into sorrow. (北川・ミナタ訳' pp. 507-508)

Most pathetically, they indulged in endless reminiscences about life in the capital, seeking to while away the long days with memories of how "the willows on the east and west banks do not put forth leaves at the same pace, nor do the plum blossoms on the south and north branches open and fall together,"* and of how they had enjoyed flower-viewing in the morning, moon-viewing at night, poetry, music, kickball, small-bow competitions, and contests matching fans, pictures, plants, and insects. (ベックマン訳, p. 282)

北川訳では、みやこでの風流な生活を思い出して語り合う平家の人々の姿を文章を付け加えて説明することによって、乗り切っている。そして、reminiscing, remembered, recollections によって「回想する」という語にあたる単語を3回ほどくりかえしている。が、正確に

は最後の recollection だけが、日本語にもある言葉「思ひ出でかたりつけて」の訳であり、他はすべて北川訳の加筆である。注目したいのは、北川訳が使う最後の単語 sorrow である。日本語の「哀れなる」を訳している部分に相当する。

マッカーラ訳では、この最後の言葉「哀れなる」がまず一番最初に翻訳されている。傍線をしたように、most pathetically とある。直訳すると「最も哀れに」という意味になるであろうか。しかしマッカーラも「都での暮らしなどについて」という意味の about life in the capital や他にも下線を施した部分で、日本語の方にはない語句を加えて補っている。だが、驚くべきところは、マッカーラがこれを日本語校本と同じように、ひとつの文章として英訳しているところである。ちなみに北川訳では6つの文章からなっている。マッカーラがこのように順序を大胆に変えているのは、やはり前述したように英文の習慣として、まず初めに一般的な事柄を述べ、そこから、細部の描写にはいるというのがあるが、それに倣っているということだと思われる。ただし見えてきたように、長いひとつの文章にしたという外形的なスタイルを維持したことにより、その点においては逆に原典に近づいているわけなのである。ひとつひとつの語には忠実ではないが、原典の精神には忠実であるということだと言えるかもしれない。しかし、マッカーラ訳は大変正確だとはいわれるが、彼女が好んで用いたラテン語は漢文のニュアンスを伝えるにはいいのだが、会話文の口語調を壊しており、この点では決して成功していないのである。

7 冒頭部分の翻訳

さて、次に、あまりにも有名な冒頭文の翻訳についてみてみよう。まず、この翻訳のページのレイアウトに着目してみたい。一九一八年と一九二一年に2回に分けて出版された最初の完訳としてよく知られているサドラー英訳を見てみたい(図7)。やはり、この英訳がどのような読者を対象に、どのような目的で翻訳されたのかが重要であろう。周知のように当該訳は日本アジア協会の会誌(Transactions)に発表されたものである。日本アジア協会は今も存続している明治五年(一八七二)に設立された学会である。主に日本に住んでいたイギリス人を中心とした外国人で日本についての研究を行う人々のための学会である。表紙下方に「Open」とあり、横浜、上海、香港、東京、ロンドンと記されているので日本以外の国でもこの雑誌を手

図7 サドラー訳表紙(日本アジア協会の会誌)

に入れることは不可能ではなかったとは思われる。この翻訳を出した頃、サドラーは学習院で教えおり、その後オーストラリアのシドニー大学に移り、そこで最初の翻訳に少しだけ手を加えた抄訳版を一般読者のために出版した(図8)。

図8は、サドラー訳の第1ページである。題目はThe Heike Monogatariとあり、Monogatariを英訳していない。次にvolume 1とあるが、これは巻一のことである。そしてchapter 1、つまり第一章段と続くのであるが、「祇園精舎」という題は翻訳せずそのままローマ字で書いている(字訳しているということである)。

The sound of the bell of Gionshoja : 「祇園精舎の鐘の声 : 」と英

図8 サドラー訳(一九一八年) 翻訳本文第一ページ「祇園精舎」

訳が始まる。期待通りだと思われるが、実はこの英文は特別な書き方がされている。見てわかるようにイタリック体になっている部分がある。言うまでもなく、「偏に風の前の塵に同じ」で終わる部分である。そして次に、当該英訳は新しい段落を設けている。これは「遠く異朝をとぶらへば」からの部分であるが、明らかなように、先の部分とは変わり、標準体で印刷されている。ページのレイアウトや字体といったものに注目しているのであるが、翻訳の文体について一言付けくわえるとイタリック体の文体は、いわゆる英語の聖書の文体で、それも十七世紀の『ジェームス国王欽定聖書』の文体のそれになっている。例えば *but as the dust before the wind* (「偏に風の前の塵に同じ」) の *before* という単語が時間の意味の「前」ではなくて、物理的な意味での前、前と後ろという意味の前で使われており、これは現代英語の用法ではないこととか、*but as* は *only* の意味だが、これも欽定聖書のスタイルであることなどである。また *thou* (汝) というのもしかりである。欽定聖書スタイルは、イタリック体の部分に、重厚で威厳ある風格を与えていると言えよう。

レイアウトに話を戻す。北川やマツカラ訳などの新しい訳においては、このようなイタリック体を使用するということはなく、単に段落を分けているだけである。長い間、私はサドラー訳が、冒頭文を特別に強調しようとしたのだと思っていた。日本語の校本はこのような目に見える形で冒頭文を際立たせてはいないが、文章のリズムそのものによって、冒頭文の特殊性がわかるのである。実は英語以外の言語の翻訳においては、もっと大胆な方法で、この冒頭文の特殊性を強調しているものが存在している。次は、ルヴォヴァ

図9 ルヴォヴァ訳 扉紙(左) 冒頭ページ(右)

(Львова) によるロシア語訳である(図9)。
 冒頭ページの最初に白拍子の絵があり、その下に、第一巻とある。韻文と散文のレイアウトがハッキリと違っているのがわかるであろう。一行が途中で分割され、行の後半部分が改行されて、右側に寄せられている。更に、各行の最後の単語は韻を踏んでいる(表5参照)。ロシアの韻文にはこのように表示される種類もあるようだ。

表5 ルヴォヴァ訳「祇園精舎」ХРАМ ПИОН (Храм Гион)

В отзвуке колоколов,	У отзвуке колоколов,
оглашавших пределы Гиона,	оглашавших пределы Гиона
Бренность дегний земных	Временост' девуны земных
Обрела непреложность закона	обрела непреложност' закона
備考 Гиона (Giōna) = Giōn 「祇園」 + 語尾 zakona (zakona) = zakon 「法則」(「じとはり」) + 語尾	

次の「遠く異朝を」の部分は普通のレイアウトになっている(図9参照)。ついでながら、次の段落の最初のロシア語は「ダ (da)」であるが、これは、おそらく誰でも知っているロシア語の単語だろうが、英語の yes の意味である。このような yes の用法は、広く西欧世界の叙事詩の典型的なスタイルである(図10参照)。翻訳するならば、「そもそも」というような意味を持っている。(Sadler では、Yes となっているが、同じである)。中国語訳も同じように、冒頭文は韻文形式になっている(図11参照)。

図10 ルヴォヴァ訳「祇園精舎」— da (ダ) から始まる「遠く異朝を」とぶらへば…」の翻訳部拡大

Сольно мотуших владык,
беспощадных, не певших страха,
Ныне ушло без следа —
горстка ветром влекомого праха!

Да, истина сии неодолима,
время минувшее, в чужих пределах,
вспомним судьбы

第一卷

一 祇園精舎^㉔

祇園精舎钟声响^㉔，
诉说世事本无常；
娑罗双树花色色^㉕，
盛者必衰若沧桑。
转世之人不长久，
好似春夜梦一场；
强梁霸途终坏灭，
恰如风前土飞扬。

近察异国史实，秦之赵高，汉之王莽，梁之朱异^㉖，唐之安禄山，都因不守先王法度，穷奢极欲，不听谏诤，不悟天下将乱的征兆，不恤民间的疾苦，所以行时未久就灭亡了。近观本朝事例，承平年间的平将门，天庆年间的藤原纯友，康和年间的源义亲，平治

㉔ 这一节的题目，取自卷头诗开头的四个字，突出全书立意的主旨。这是我国先秦古籍（如诗经）的常用做法。
㉕ 祇园精舍是古时印度舍卫国的著名寺院。精舍即寺院。寺中钟声响在诗说《楞严经》中的四句偈语：诸行无常，是生灭法，生灭已，寂灭为乐。
㉖ 娑罗双树：传说释迦涅槃时，西园各有两株娑罗树，忽然由绿变白。
㉗ 朱异是说国的佞臣，唐天因事随顺不报，以致权臣乱国，朱异，梁武帝时佞臣。

8 冒頭文ドイツ語訳と『ニーベルンゲンの歌』：終わりにかえて

最後にドイツ語訳をみているが、実は、ドイツ語には平家物語の全訳がまだない。他の日本古典作品の主なものほとんどドイツ語訳があるが、平家物語は何故か全訳がまだない。ただ、冒頭部分だけ、ドイツ語訳が存在しており、これはドイツの日本古典研究者のあいだでは、大変有名な翻訳となっている。Wilhelm Gundert (1880-1971) という日本研究者による訳である。

表6で示したが、韻文形式が取られている。四行詩型であるが、それぞれの行は、前後二つの部分にわかれており、この点先のロシア語訳と同じである。私事にわたるが、平家物語をやる前に、私は

図11 申非訳『平家物語』人民文学出版社 1984年

表6 Gundert 著 *Die Japanische Literatur* (日本文学) (1929)

Der Jetavanaklausen	祇園精舎の鐘の声
Verhallender Glockenton	諸行無常の響あり。
Er singt das Lied von allen	
Gesehens Umbestand	
Des Sâla-Zwillingsbaumes	娑羅双樹の花の色
Falber Blüten Glanz	
Erweist, wie auch dem Starken	盛者必衰のことはりをあらはず。
Untergang gewiß.	
リズム: Erweist, wie auch dem Starken / Untergang gewiß	
弱強弱強弱強弱	弱強弱強弱強

中世ドイツ文学を専攻したのであるが、その目から見ると、弱強で示しておいたこのドイツ語訳の韻文部分のリズムは大変なじみの深いものである。このリズムは、まさに中世ドイツの英雄叙事詩『ニーベルンゲンの歌』のリズムそのものである。

『ニーベルンゲンの歌』は全てこのリズムで書かれている。琵琶に近い弦楽器の伴奏で謡われるが、同じメロディーが繰り返されるだけである。その意味では琵琶法師のスタイルとは異なっている。

このようなリズムで平家物語全体を翻訳することは、もちろん不可能であり、また正しくもないであろう。しかし、英訳に限って言うならば、英訳はもつとリズムに気を配り、韻文的な要素を必要に応じて取り入れるべきであろうし、ページのレイアウトも日本語の文体の多様性を反映するような大胆な工夫をしてよいだろうと思われ

表7 『ニーベルンゲンの歌』(中世ドイツ語の原文、冒頭)

Uns ist in allen maeren	弱強弱強弱強弱
wunders vil geseit	強弱強弱強
von helden lobbaeren,	弱強弱強弱強弱
von großer arebeit,	弱強弱強弱強
von freunden, hœhezeiten,	弱強弱強弱強弱
von weinen und von klagen	弱強弱強弱強弱
von kiener recken strien	弱強弱強弱強弱
muget ir nu wunder hoeren sagen	弱強弱強弱強弱強弱
(Helmut Brackert, ed. <i>Das Nibelungenlied</i> . Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1988, p. 6)	
『ニーベルンゲンの歌』(相良守峯訳)	
古い世の物語には数々のいみじきことが伝えられている。ほまれ高い英雄や、容易ならぬ戦いの苦勞や、よころび、饗宴、哀泣、悲嘆、また猛き勇士らのあらそいなど、あまたのいみじき物語を、これからおん身たちに伝えよう。(岩波文庫 一九七五年「一九五二」)	

る。どのような翻訳も原典の姿の全てをそのまま伝えることはできない。しかし、各時代の専門家や翻訳者は原典へ近づくとという大志を抱き、またまたそう努力することが必要であろうと考える。

注(一) サドラー訳(流布本の全訳) Arthur Lindsay Sadler. "The Heike

Monogatari." *Transactions of the Asiatic Society of Japan* Vol. 46, Part II (1918), 1-278; Vol. 49, Part I (1921), 1-354. 平家物語(流布本)全訳。

- 北川・シチタ訳 (覚一本 (旧大系) の全訳) Hiroshi Kitagawa and Bruce T. Tsuchida. *The Tale of the Heike*. Tokyo: University of Tokyo Press, 1975, revised ed. 1977. 807 p. 本稿における「北川」は上掲。
- シーブール訳 (覚一本 (旧大系) の全訳) René Sieffert. *Le Dit des Heiké*. Paris: Publications Orientalises de France, 1978. 551 p.
- ナンキョト訳 I. L'vova. *Povest' o dome Taira* [История о Доме Тайра]. Poetry translated by Aleksandr Dolin. Moscow: Knydozhestvennaia Literatura, 1982. 792 p.
- <http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BA03627048>
- 申非訳「平家物語」人民文学出版社 一九八四年。
- Shen Fei, trans. *Ping jia wu yu*. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 1984. 527 p.
- <http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BA42650174>
- トニカミ訳 (覚一本 (旧大系) の全訳) Helen Craig McCullough. *The Tale of the Heike*. Stanford: Stanford University Press, 1988. 489 p.
- トニカミ訳 Karel Fiala. *Příběh rodu Taira*. Praha: Mladá Fronta, 1993. 477 p.
- <http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BA25918827>
- トニカミ訳 (覚一本 (全集) の抄訳) Burton Watson. *The Tales of the Heike*. Edited by Haruo Shirane. New York: Columbia University Press, 2006. 216 p.
- オ・チャヌウ訳 O ChanUK [오차우 吳贊旭]. *Heike iyagi* [平家物語]. 2 vols. Seoul: Moonji Publications [문학과 지성사], 2006. [ISBN: 893201745X] 415 p., 475 p.
- (2) 『天草版平家物語(上)』福島邦道解説 勉誠社文庫7 一九八八年。「ハビヤン抄キリシタン版平家物語」亀井高孝・坂田雪子翻字 吉川文庫 一九六六年。
- (3) 十五世紀までの西洋の写本画像などは、以下のリンクに載せられているオックスフォード大学ボドリアン図書館蔵のコレクションなどで見ることが出来る。

- <http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/medieval/>
- (4) エマヌエーラ・シモンノの解説による「以下に詳し」。Lawrence Venuti, *The Translator's Invisibility: A History of Translation* (London and New York: Routledge 1995; 2nd edition, 2004).
- (12) *Heike Monogatari: Révis de l'histoire du Japon au XII^e siècle*, traduits du japonais par François Turretini (Genève: H. Georg, Libraire-Éditeur, 1871), 27 p.
- (9) *L'Histoire des Taira tirées du Nihon Gwaï-si*. Traduit du Chinois par François Turretini (Genève: H. Georg, Libraire-Éditeur, 1874-1875), 89 p.
- (7) *La Mort d'Atsu-mori: Épisode de la Bataille d'Ih-no-Tani dans le Drame et dans les Chroniques*. Textes Japonais transcrits et traduits par Charles Valenziani (Genève: H. Georg, Libraire-Éditeur, 1893), 46 pp.
- (8) Valenziani, *La Mort d'Atsu-mori*, 1893, p. 46.
- (5) Kitagawa and Tsuchida, *The Tale of the Heike*, 1977 (revised edition), p. 526.
- (10) Sieffert, *Le Dit des Heiké*, p. 368 (「Lorsque Kiso lança son cri de guerre et partit à l'attaque du palais du Hôjû-ji, au grand tourment de Votre Majesté, il n'était bruni ici et là que d'Imai et Higuchi. Il serait fâcheux qu'on fit grâce à l'un de ceux-là!」).
- (11) McCullough, *The Tale of the Heike*, 1988, pp. 294-295.
- (12) Sadler, "The Heike Monogatari," 1918, p. 1 (「Yet, the proud ones are but for a moment, like an evening dream in springtime おられる人も久しからず。只春の夜の夢のようである」).

軍記と語り物

- 特集 軍記物語研究の「国際化」に向けて
- 『平家物語』外国語訳の限界と可能性……………マイケル・ワトソン (3)
- 韓国における軍記研究……………松本 真輔 (18)
- 『平家物語』『太平記』から朝鮮征伐記、
そして「東アジア」という枠組みへの可能性——
- 〈自焼(じやき)〉考——武士が自邸を焼いた心理……………田村 睦美 (28)
- 延慶本『平家物語』における「大塔建立」説話と「青侍の夢」の背景……………高橋亜紀子 (39)
- 『源平盛衰記』における俊寛の最期……………小助川元太 (48)
- 〈述懐〉に見る滅罪と救済の構想——
- 『太平記』終末部と応安の嗚訴事件……………森田 貴之 (62)
- 近世後期における三韓軍記物の展開……………金 時徳 (74)
- 【資料紹介】
- 慶應義塾大学三田メディアセンター(慶應義塾図書館)蔵
- 『道灌記』紹介・翻刻……………田口 寛 (84)
- 伝聖護院道増筆 平家物語巻物切について……………藤井 隆 (93)
- 【研究展望】
- 平家物語(二〇〇六年一〇月〜二〇〇七年九月)……………浜畑 圭吾 (95)
- 義経記(二〇〇一年一〇月〜二〇〇七年九月)……………徳竹 由明 (105)
- 【軍記・語り物研究会例会・大会発表要旨】……………(114)
- 【軍記物研究文献目録】……………(132)